

REPERCUSSÕES DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES NA GESTAÇÃO: DESAFIOS PARA A SAÚDE MATERNO-FETAL EA IMPORTÂNCIA DE UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR

Repercussions of Eating Disorders During Pregnancy: Challenges for Maternal-Fetal Health
and the Importance of a Multidisciplinary Approach

Repercusiones de los Trastornos Alimentarios Durante el Embarazo: Desafíos para la Salud
Materno-Fetal y la Importancia de un Enfoque Multidisciplinario

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.14926367](https://doi.org/10.5281/zenodo.14926367)

Recebido: 08/02/2025 | Aceito: 16/02/2025 | Publicado: 25/02/2025

Letícia Vitória da Silva Santos
Graduanda em Enfermagem
Universidade Católica de Pernambuco, Recife, Brasil.
E-mail: leticiavsantos4@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-7338-9882>

Alexandre Maslinkiewicz
Programa de Pós-Graduação de Ensino em Biociências e Saúde
Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil.
E-mail: alexmaslin@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9722-8383>

Ana Carolina Marcelino de Oliveira
Graduanda em Enfermagem.
Centro Universitário de Goiás, Goiânia, Brasil
E-mail: anamarc.oliveira25@gmail.com

Beatriz de Souza Bertolini
Graduanda de Medicina
Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Brasil
E-mail: bebertolini@hotmail.com

Bruna Caroline Simonatto
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Ingá, Maringá, Brasil.
E-mail: brunasimonatto@hotmail.com

Catharina Carvalho Santana
Graduanda em Medicina
Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Brasil.
E-mail: catharina.carvalhomed@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-2440-4052>

Ian Vieira Lima Amora de Souza
Bacharel em Enfermagem
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brasil.
E-mail: ianvieira5991@gmail.com

Layane Ferreira Menezes
Graduanda de Enfermagem
Universidade Federal do Maranhão, Pinheiro, Brasil.
E-mail: layane987menezes@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-4975-9517>

Livia Victoria Falcão Pelágio
Graduanda em Enfermagem.
Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife, Brasil.
E-mail: liviavfpelagio@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-4333-3382>

Luana Menezes da Silva
Graduanda em Enfermagem
Centro Universitário Maurício de Nassau, Fortaleza, Brasil.
E-mail: luana.menezes173@gmail.com

Maiara dos Santos Sena Dias
Bacharela em Nutrição
Centro Universitária UNIFTC, Salvador, Brasil.
E-mail: nutrimaiaradias@gmail.com

Mirela Mota Aires
Bacharela em Medicina
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil.
E-mail: alerimmota@gmail.com

Rejane Dutra dos Santos
Bacharela em Fonoaudiologia
Pontifícia Universidade Católica, Goiás, Brasil.
E-mail: rejanedutra2324@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2684-7288>

Thamires Regina Trevizan Magalhães
Graduanda em Enfermagem
Universidade Federal do Maranhão, São Luís, Brasil.
E-mail: thamires.magalhaes@discente.ufma.br
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-5277-4997>

Izlian dos Santos Oliveira
Bacharela em Enfermagem
Centro Universitário Maurício de Nassau, Parnaíba, Brasil.

E-mail: izlian.oliveira@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.

RESUMO

Introdução: Os transtornos alimentares (TAs) são distúrbios psiquiátricos caracterizados por comportamentos alimentares disfuncionais e preocupação excessiva com peso e imagem corporal. Durante a gestação, esses transtornos ganham relevância devido aos impactos negativos tanto para a saúde materna quanto fetal, podendo desencadear complicações como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e parto prematuro, além de restrição de crescimento intrauterino e baixo peso ao nascer. Esses desfechos destacam a importância de uma abordagem precoce e eficaz. **Objetivo:** Analisar impacto dos transtornos alimentares na saúde da gestante e do feto, destacando a importância do manejo clínico adequado e da intervenção precoce. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura em bases de dados como MEDLINE, LILACS e Google Scholar, utilizando os descritores "Gravidez", "Transtornos da Alimentação" e "Complicações na Gravidez". Os critérios de inclusão abrangeram artigos publicados nos últimos 5 anos, em português, inglês e espanhol, com acesso completo, que abordassem tanto os impactos físicos quanto psicológicos dos TAs na gestação. **Resultados e Discussão:** Gestantes com TAs apresentam maior risco de complicações obstétricas, incluindo hiperêmese gravídica, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e parto prematuro. O feto também está suscetível a desfechos adversos, como restrição de crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer e alterações no neurodesenvolvimento. A pregorexia, caracterizada pela preocupação excessiva com o ganho de peso gestacional, destaca-se nesse contexto. Além dos impactos físicos, fatores psicológicos, como ansiedade, depressão e baixa autoestima, agravam o quadro. O suporte psicológico, o acompanhamento nutricional individualizado e o cuidado multiprofissional mostraram-se essenciais para o manejo desses casos, especialmente com a detecção precoce durante o pré-natal. **Conclusão:** Os transtornos alimentares na gestação representam riscos significativos para a saúde materna e fetal. A identificação precoce, o apoio psicológico e o cuidado multidisciplinar são fundamentais para reduzir complicações, promovendo o bem-estar da mãe e do bebê, além de melhorar os desfechos perinatais.

Palavras-chave: Gravidez; Transtornos da Alimentação e da Ingestão de Alimentos; Desenvolvimento Fetal; Nutrição da Gestante; Saúde Mental; Assistência Integral à Saúde.

ABSTRACT

Introduction: Eating disorders, including disordered eating behaviors and excessive concern with weight and body image, gain particular relevance during pregnancy due to their negative impacts on both maternal and fetal health. These disorders can lead to complications such as preeclampsia, gestational diabetes, and preterm birth, as well as intrauterine growth restriction and low birth weight. These outcomes highlight the importance of early and effective intervention. **Objective:** To analyze the impact of eating disorders on maternal and fetal health, emphasizing the importance of proper clinical management and early intervention. **Methodology:** An integrative literature review was conducted using databases such as MEDLINE, LILACS, and Google Scholar, with the descriptors "Pregnancy," "Eating Disorders," and "Pregnancy Complications." Inclusion criteria covered articles published in the last five years in Portuguese,

English, and Spanish, with full access, addressing both the physical and psychological impacts of eating disorders during pregnancy. Results and Discussion: Pregnant women with eating disorders are at higher risk of obstetric complications, including hyperemesis gravidarum, gestational diabetes, preeclampsia, and preterm birth. The fetus is also at risk for adverse outcomes such as intrauterine growth restriction, low birth weight, and neurodevelopmental changes. Pregorexia, characterized by excessive concern about gestational weight gain, stands out in this context. In addition to physical impacts, psychological factors such as anxiety, depression, and low self-esteem exacerbate the condition. Psychological support, individualized nutritional counseling, and multidisciplinary care have proven essential for managing these cases, particularly with early detection during prenatal care. Conclusion: Eating disorders during pregnancy pose significant risks to both maternal and fetal health. Early identification, psychological support, and multidisciplinary care are essential for reducing complications, promoting the well-being of both mother and baby, and improving perinatal outcomes.

Keywords: Pregnancy; Eating Disorders; Fetal Development; Maternal Nutrition; Mental Health; Comprehensive Health Care.

RESUMEN

Introducción: Los trastornos alimentarios, incluidos los comportamientos alimentarios disfuncionales y la preocupación excesiva por el peso y la imagen corporal, adquieren especial relevancia durante el embarazo debido a sus impactos negativos tanto en la salud materna como fetal. Estos trastornos pueden provocar complicaciones como preeclampsia, diabetes gestacional y parto prematuro, así como restricción del crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer. Estos resultados destacan la importancia de una intervención temprana y eficaz. **Objetivo:** Analizar el impacto de los trastornos alimentarios en la salud de la gestante y del feto, destacando la importancia de un manejo clínico adecuado y la intervención precoz. **Metodología:** Se realizó una revisión integrativa de la literatura en bases de datos como MEDLINE, LILACS y Google Scholar, utilizando los descriptores "Embarazo", "Trastornos de la Alimentación" y "Complicaciones en el Embarazo". Los criterios de inclusión abarcaban artículos publicados en los últimos 5 años, en portugués, inglés y español, con acceso completo, que abordaran tanto los impactos físicos como psicológicos de los trastornos alimentarios en la gestación. **Resultados y Discusión:** Las gestantes con trastornos alimentarios tienen un mayor riesgo de complicaciones obstétricas, como hiperémesis gravídica, diabetes gestacional, preeclampsia y parto prematuro. El feto también está expuesto a resultados adversos, como restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y alteraciones en el neurodesarrollo. La pregorexia, caracterizada por la preocupación excesiva por el aumento de peso gestacional, se destaca en este contexto. Además de los impactos físicos, los factores psicológicos como la ansiedad, la depresión y la baja autoestima agravan la situación. El apoyo psicológico, el seguimiento nutricional individualizado y la atención multidisciplinaria han demostrado ser fundamentales para el manejo de estos casos, especialmente con la detección temprana durante el control prenatal. **Conclusión:** Los trastornos alimentarios en la gestación representan riesgos significativos para la salud materna y fetal. La identificación precoz, el apoyo psicológico y la atención multidisciplinaria son esenciales para reducir las complicaciones, promoviendo el bienestar de la madre y el bebé, y mejorando los resultados perinatales.

Palabras clave: Embarazo; Trastornos de la Alimentación; Desarrollo Fetal; Nutrición Materna; Salud Mental; Atención Integral a la Salud.

INTRODUÇÃO

Os transtornos alimentares (TAs) são distúrbios psiquiátricos caracterizados por comportamentos alimentares disfuncionais e preocupações excessivas com peso e forma corporal (Stice *et al.*, 2024). Embora amplamente estudados na população geral, a presença desses transtornos durante a gestação tem recebido atenção crescente nos últimos anos, devido aos riscos potenciais tanto para a mãe quanto para o feto. Estudos recentes indicam que a prevalência de TAs em gestantes pode chegar a 5%, embora a detecção seja desafiadora devido à relutância das pacientes em relatar comportamentos alimentares inadequados durante o pré-natal. (Duran; Segura; Sancho, 2021)

A gravidez é um período de profundas mudanças físicas e emocionais, que podem exacerbar ou desencadear comportamentos alimentares disfuncionais em mulheres vulneráveis. As alterações corporais inerentes à gestação podem intensificar preocupações com a imagem corporal, levando a comportamentos como restrição alimentar severa, compulsão alimentar ou purgação. Esses comportamentos estão associados a complicações obstétricas significativas, incluindo hiperêmese gravídica, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e parto prematuro (Pereira *et al.*, 2024).

Além dos riscos maternos, os TAs durante a gestação podem impactar negativamente o desenvolvimento fetal. Complicações como restrição de crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer e aumento da morbidade perinatal têm sido associadas a esses transtornos (Santos *et al.*, 2022). Uma revisão da literatura destacou a necessidade de acompanhamento especializado no pré-natal para monitorar os hábitos alimentares e as preocupações com peso e forma corporal, especialmente em mulheres com ganho de peso inadequado ou comportamentos alimentares atípicos (Magalhães *et al.*, 2024).

Diante desses desafios, é imperativo que profissionais de saúde estejam atentos aos sinais de TAs em gestantes, implementando estratégias de triagem eficazes e promovendo uma abordagem multidisciplinar no cuidado pré-natal. A identificação precoce e o manejo adequado desses transtornos são essenciais para garantir a saúde e o bem-estar tanto da mãe quanto do feto, minimizando os riscos associados e promovendo desfechos gestacionais positivos. (Martínez-Olcina *et al.*, 2020)

Esse estudo tem como objetivo investigar os impactos dos transtornos alimentares durante a gestação na saúde da mãe e do feto, bem como destacar a importância de uma abordagem

clínica adequada no manejo desses distúrbios, incluindo estratégias de triagem, acompanhamento psicológico e nutricional, e intervenções que visem minimizar os riscos associados e promover a saúde materno-fetal.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, modalidade de pesquisa que permite a análise aprofundada e síntese ampla de conceitos com base em estudos já publicados. Esse método é apropriado para proporcionar uma visão abrangente sobre o impacto do apoio psicológico no cuidado paliativo neonatal.

Para sua realização, foram seguidas etapas específicas, conforme descrito por Crossetti (2012), como: definição da pergunta norteadora ou problemática, a busca bibliográfica, organização e categorização dos dados, análise e interpretação dos estudos selecionados, e, por fim, a apresentação dos resultados. Para atingir os objetivos propostos, foi utilizada a seguinte estratégia PICO:

Quadro 1: Estrutura da questão de pesquisa segundo o modelo PICO.

ACRÔNIMO	DEFINIÇÃO	APLICAÇÃO
P	População	Gestantes com transtornos alimentares (ex.: anorexia, bulimia, pregorexia, comer compulsivo).
I	Interesse	Impactos dos transtornos alimentares na saúde da mãe e do feto.
C	Contexto	Gravidez, cuidados pré-natais, acompanhamento psicológico, ambiente clínico
O	Desfecho	Efeitos dos transtornos alimentares na saúde física e emocional da gestante durante a gravidez e pós-parto, complicações gestacionais e impacto na saúde fetal e neonatais.

Fonte: Autores (2025).

Nesse contexto, a questão norteadora que guiou a pesquisa foi: "Como os transtornos alimentares durante a gravidez afetam a saúde da mãe e do feto, e qual a importância de uma abordagem clínica adequada no manejo desses transtornos?" A busca foi realizada nas seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google Scholar, no primeiro semestre de 2025. Os descritores selecionados foram: "Gravidez", "Transtornos da Alimentação" e "Complicações na Gravidez", conforme as diretrizes do DeCS/MeSH,

combinados pelo operador booleano AND. Artigos publicados nos últimos 5 anos, nos idiomas português, inglês e espanhol, e com acesso completo e gratuito, foram considerados para inclusão. Os critérios de exclusão abrangeram: artigos duplicados, teses, monografias, dissertações e estudos que não respondessem à questão norteadora.

A busca inicial resultou em uma amostra de 436 artigos. Após uma triagem preliminar, com análise de títulos e resumos, foram selecionados 68 artigos. A avaliação criteriosa e detalhada levou à constituição do corpus final, que foi composto por 23 estudos.

A análise dos artigos selecionados terá como objetivo identificar as principais tendências e resultados encontrados nos estudos sobre os transtornos alimentares durante a gravidez. O foco será entender como essas condições impactam a saúde da mãe e do feto, explorando os efeitos físicos, emocionais e psicológicos envolvidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os transtornos alimentares (TAs) durante a gestação têm atraído crescente atenção na literatura científica devido aos impactos significativos que esses distúrbios podem ter tanto na saúde materna quanto fetal. Embora a prevalência de TAs em gestantes seja estimada em cerca de 5%, sua detecção permanece desafiadora, pois muitas pacientes relutam em relatar comportamentos alimentares inadequados durante o pré-natal, o que torna a identificação precoce desses transtornos um desafio para os profissionais de saúde. (Oliveira; Sousa; Santos, 2022).

Além disso, a gravidez e o pós-parto são um período de profundas mudanças físicas e emocionais, que podem agravar ou até mesmo desencadear comportamentos alimentares disfuncionais, especialmente em mulheres com histórico de vulnerabilidade psíquica ou fatores de risco preexistentes, um grupo que pode ser citado são gestantes adolescentes. (Janas-Kozik *et al.*, 2021; Santos *et al.*, 2025) A preocupação com a imagem corporal, exacerbada pelas alterações físicas decorrentes da gestação, pode levar as gestantes a adotarem práticas alimentares prejudiciais, como a restrição alimentar extrema, episódios de compulsão alimentar, ou até mesmo purgação, comportamentos que têm sido associados a complicações obstétricas graves (Lopes; Tavares; Reis, 2022).

Essas complicações podem incluir condições como hiperêmese gravídica, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e parto prematuro, condições que colocam a gestante em risco, além de afetarem negativamente o desenvolvimento fetal. Os transtornos alimentares durante a

gestação podem resultar em sérias consequências para o feto, incluindo restrição de crescimento intrauterino (RCIU), baixo peso ao nascer e aumento da morbidade perinatal (Dutta, Deshmukh *et al.* 2022; Pereira *et al.*, 2024).

Uma análise detalhada da literatura sugere que as gestantes com TAs frequentemente apresentam um padrão alimentar desorganizado, que pode comprometer a ingestão de nutrientes essenciais para o desenvolvimento adequado do feto. Isso destaca a importância do acompanhamento especializado no pré-natal, não apenas para monitorar o ganho de peso e o comportamento alimentar, mas também para identificar precocemente qualquer preocupação com a imagem corporal ou com padrões alimentares atípicos (Chen; Loy; Chen, 2023).

Um exemplo de transtorno alimentar citado quando se trata de transtornos alimentares na gestação é a pregorexia. Caracterizada pela preocupação excessiva com o ganho de peso durante a gravidez, a pregorexia leva a gestantes a adotarem dietas restritivas e regimes de exercícios intensos para controlar o peso. Essas práticas podem incluir o uso de laxantes e indução de vômitos, semelhantes aos comportamentos observados em transtornos como anorexia e bulimia (Lopes; Tavares; Reis, 2022; Pereira *et al.*, 2024).

Os impactos da pregorexia na saúde materna e fetal são significativos. Para a mãe, as consequências podem incluir desnutrição, desequilíbrios eletrolíticos e complicações cardiovasculares. Para o feto, os riscos incluem baixo peso ao nascer, prematuridade e possíveis deficiências no desenvolvimento neurológico. Além disso, a gestante pode enfrentar dificuldades no processo de amamentação e um aumento no risco de complicações durante o parto. (Dutta, Deshmukh *et al.* 2022)

Quadro 2: Principais transtornos alimentares na gestação e suas repercussões

Transtorno Alimentar	Características Principais	Impactos na Saúde Materna	Impactos na Saúde Fetal	Referências
Pregorexia	Restrição alimentar durante a gravidez, preocupação excessiva com o peso	Desnutrição, desequilíbrios eletrolíticos, complicações cardiovasculares	Baixo peso ao nascer, prematuridade, atraso no desenvolvimento neurológico	Pereira, <i>et al.</i> , 2024
Anorexia Nervosa	Medo intenso de ganhar peso, distorção da imagem corporal	Deficiências nutricionais, amenorreia, fadiga crônica	Restrição de Crescimento Intrauterino (RCIU), malformações congênitas	(Dutta, Deshmukh <i>et al.</i> 2022)

Bulimia Nervosa	Episódios de compulsão seguidos de purgação usando ou não laxantes	Distúrbio metabólicos, desidratado, arritmias cardíacas	Complicações perinatais, prematuridade	Pereira, <i>et al.</i> , 2024
Transtorno da Compulsão Alimentar (TCA)	Consumo excessivo de alimentos em curto período, sem comportamentos compensatórios	Ganho de peso excessivo, diabetes gestacional, hipertensão	Macrossomia, complicações no parto.	(Janas-Kozik <i>et al.</i> , 2021)

Fonte: Autores (2025).

O comportamento alimentar disfuncional durante a gestação pode ser um reflexo de fatores psicológicos profundos, como ansiedade, depressão, e transtornos de personalidade, que são frequentemente exacerbados pela gravidez (Milembamane *et al.*, 2024). O aumento das preocupações com a imagem corporal, combinado com as exigências sociais de manter um corpo considerado ideal durante a gestação, pode gerar um estresse psicológico significativo. Essas condições emocionais, além de prejudicarem o bem-estar da gestante, podem impactar diretamente a saúde do feto, criando um ciclo vicioso de insegurança emocional e comportamentos alimentares disfuncionais (Nobre *et al.*, 2021). A psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, tem se mostrado eficaz para tratar os aspectos psicológicos subjacentes aos TAs, funcionando como um suporte crucial para essas gestantes (Dias *et al.*, 2021).

Estudos apontam que mulheres que já apresentam comorbidades psiquiátricas pré-existent, como transtornos de ansiedade ou depressão, são mais suscetíveis a desenvolver TAs durante a gestação (Milembamane *et al.*, 2024; Magalhães *et al.*, 2024). Essas condições podem potencializar os riscos tanto para a saúde materna quanto para o desenvolvimento fetal. Estudos indicam que gestantes com transtornos alimentares estão mais propensas a apresentar complicações obstétricas, como parto prematuro, hipertensão gestacional e dificuldades no controle glicêmico, o que pode exigir uma vigilância ainda mais rigorosa. (Dutta, Deshmukh *et al.* 2022; Janas-Kozik *et al.*, 2021). Além disso, a presença dessas comorbidades pode dificultar o tratamento e manejo dos TAs, uma vez que essas condições podem interferir diretamente no comportamento alimentar e nas escolhas alimentares das gestantes (Takeda *et al.*, 2024).

A pressão social e as expectativas culturais em relação à imagem corporal também desempenham uma função visível no desenvolvimento e agravamento dos transtornos

alimentares durante a gestação. Mulheres que se sentem pressionadas a manter um padrão de corpo "ideal", muitas vezes promovido pela mídia e pelas redes sociais, podem adotar práticas alimentares prejudiciais, com o intuito de controlar o peso ou a aparência física (Lopes; Tavares; Reis, 2022). Essa pressão externa pode contribuir para o surgimento de distúrbios alimentares como anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar periódica (TCAP). A conscientização sobre a aceitação do corpo e a educação sobre hábitos alimentares saudáveis são essenciais para reduzir a incidência desses comportamentos disfuncionais. (Leonidas; Santos, 2023; Lopes; Tavares; Reis, 2022)

Embora o tratamento de TAs em gestantes envolva desafios substanciais, a abordagem precoce e eficaz pode ter um impacto significativo na redução das complicações associadas. Programas de triagem, que incluam a identificação de fatores de risco e a avaliação contínua da saúde mental e nutricional das gestantes, são fundamentais para a detecção precoce desses transtornos (Santos *et al.*, 2022). A implementação de estratégias de prevenção, como a educação sobre hábitos alimentares saudáveis e o apoio psicológico, também pode ajudar a diminuir os riscos de desenvolvimento de TAs durante a gestação. A detecção precoce permite intervenções rápidas, reduzindo os impactos adversos na saúde materna e fetal. (Neves *et al.*, 2021)

O aconselhamento nutricional é uma das estratégias centrais no manejo de TAs durante a gestação. Um suporte nutricional individualizado pode garantir que as gestantes estejam recebendo os nutrientes necessários para manter sua saúde e apoiar o desenvolvimento fetal (Costa, Santos *et al.*, 2022). A orientação de nutricionistas especializados pode ajudar a gestante a entender a importância de uma alimentação balanceada, ao mesmo tempo em que se observa o comportamento alimentar de forma mais saudável, sem recorrer a estratégias prejudiciais como jejum ou dietas restritivas (Chen; Loy; Chen, 2023). Além disso, a psicoterapia pode ser crucial para ajudar a gestante a lidar com os aspectos emocionais relacionados aos transtornos alimentares, ajudando-a a modificar padrões de pensamento negativos e a adotar comportamentos alimentares mais equilibrados (Guirado; Motta, 2020).

O apoio social também desempenha um papel fundamental no tratamento dos transtornos alimentares durante a gestação. A presença de uma rede de apoio, composta por familiares, amigos e profissionais de saúde, pode proporcionar à gestante o suporte necessário para lidar com os desafios emocionais e físicos da gestação (Tarchi *et al.*, 2023). O fortalecimento da rede de apoio social contribui para a criação de um ambiente mais acolhedor, essencial para a

recuperação da gestante. Esse apoio, além de ajudar a gestante a lidar com suas preocupações, pode reduzir o estigma associado aos transtornos alimentares, facilitando a busca por tratamento (Dias *et al.*, 2021).

As questões éticas no tratamento de transtornos alimentares em gestantes são complexas, uma vez que envolve o equilíbrio entre respeitar a autonomia da paciente e garantir a proteção da saúde da mãe e do feto. O consentimento informado é fundamental para que a gestante compreenda os riscos associados aos seus comportamentos alimentares e as opções de tratamento disponíveis (Costa, Santos *et al.*, 2022). Além disso, a escuta ativa e o respeito às necessidades emocionais da gestante devem ser sempre considerados no manejo dos TAs. Ao mesmo tempo, o cuidado com a saúde fetal é um fator que não pode ser negligenciado, exigindo, em muitos casos, intervenções mais efetivas para proteger o bem-estar do bebê (Dutta; Deshmukh *et al.*, 2022).

Após o parto, as gestantes que sofreram de transtornos alimentares durante a gravidez estão em risco de recidiva, o que exige um acompanhamento contínuo para prevenir a reincidência de comportamentos disfuncionais (Dias *et al.*, 2021). O período pós-parto traz novos desafios, como a adaptação à maternidade e a pressão para retornar a um peso corporal "ideal". Isso pode desencadear novamente comportamentos alimentares prejudiciais. Portanto, o acompanhamento pós-parto deve incluir o monitoramento da saúde emocional da mãe, o apoio nutricional e a contínua avaliação psicológica, com o objetivo de garantir que a gestante esteja recebendo o suporte necessário para manter uma recuperação saudável. (Leonidas; Santos, 2023)

O cuidado a gestantes que enfrentam transtornos alimentares exige uma abordagem integrada e humana, com a colaboração de uma equipe multiprofissional que possa olhar para a mulher como um todo, respeitando suas necessidades físicas e emocionais. A enfermagem desempenha um papel essencial, sendo a profissional mais próxima da paciente no dia a dia, oferecendo apoio contínuo e promovendo a confiança necessária para que a gestante se sinta acolhida (Chen; Loy; Chen, 2023). Durante o acompanhamento, a equipe de enfermagem tem a função de educar, orientar sobre os riscos dos transtornos alimentares e monitorar os sinais vitais, identificando mudanças no estado de saúde da gestante e direcionando para o cuidado adequado, sempre com empatia e sensibilidade (Santos *et al.*, 2022).

O cuidado de gestantes com transtornos alimentares requer uma abordagem multidisciplinar integrada, na qual a equipe de enfermagem desempenha um papel central no

monitoramento contínuo da saúde materno-fetal, realizando a triagem precoce de sinais de risco, acompanhamento do estado nutricional e suporte emocional (Duran; Segura; Sancho, 2021). A enfermagem, além de monitorar parâmetros clínicos, como peso, sinais vitais e desenvolvimento fetal, atua na orientação da gestante sobre práticas alimentares saudáveis, promovendo a adesão ao tratamento e identificando comportamentos alimentares de risco (Santos *et al.*, 2022).

Em conjunto, o nutricionista é responsável por elaborar planos alimentares individualizados, considerando as particularidades metabólicas e emocionais da gestante, buscando corrigir déficits nutricionais e prevenir complicações, enquanto o psicólogo oferece suporte psicológico, identificando fatores emocionais associados ao transtorno alimentar e promovendo estratégias para o enfrentamento de questões relacionadas à autoestima, ansiedade e imagem corporal (Magalhães *et al.*, 2024).

A equipe médica desempenha seu papel ao coordenar o acompanhamento clínico da gestação, avaliando o impacto dos transtornos alimentares na evolução gestacional e na saúde do feto, realizando intervenções quando necessário. A integração entre esses profissionais é fundamental para garantir um cuidado humanizado e eficaz, centrado nas necessidades da gestante e do feto, com foco na prevenção de complicações, promoção da saúde e recuperação do equilíbrio físico e emocional da paciente (Neves *et al.*, 2021). Além dos fatos citados, existem ainda, formas de prevenção no que concerne a transtornos alimentares em gestantes que se tornam fulcrais no bem-estar materno-infantil e numa melhor gestação.

Quadro 3: Níveis de intervenção e cuidados para gestantes com transtornos alimentares

Nível de Intervenção	Estratégias	Exemplos de Aplicação
Prevenção Primária	Educação em saúde, conscientização sobre imagem corporal e prática de aceitação diante de possíveis mudanças corporais	Programas de Educação Pré-Natal
Prevenção Secundária	Triagem precoce, avaliação psicológica	Aplicação de questionários de rastreamento
Prevenção Terciária	Intervenções psicoterapêuticas, manejo clínico especializado.	Terapia cognitivo-comportamental, aconselhamento nutricional

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Santos *et al.*, 2022; Magalhães *et al.*, 2024.

Além disso, a abordagem ética no cuidado de gestantes com transtornos alimentares requer uma atenção especial às diretrizes estabelecidas para garantir um atendimento seguro e humanizado. O "Manual Técnico de Gestação de Alto Risco" do Ministério da Saúde (2010) destaca a importância de identificar e manejar adequadamente os transtornos alimentares durante a gestação, visando minimizar riscos como baixo peso ao nascer, parto prematuro e abortamento espontâneo.

A equipe de saúde deve estar atenta aos aspectos emocionais e comportamentais da gestante, promovendo um ambiente de cuidado que respeite sua autonomia e privacidade. A confidencialidade das informações é fundamental, garantindo que dados sensíveis sejam compartilhados apenas com profissionais diretamente envolvidos no cuidado, conforme as diretrizes de atenção à gestante estabelecidas pelo Ministério da Saúde. A promoção de um cuidado humanizado, que considere as particularidades culturais e individuais de cada gestante, é essencial para assegurar o bem-estar materno e fetal (Pereira *et al.*, 2024).

A equipe multiprofissional deve atuar de forma integrada, seguindo protocolos baseados em evidências científicas e respeitando os princípios éticos da beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, conforme orientações do "Manual Técnico do Pré-Natal e Puerpério" (2010). Diante dos fatos, faz-se imperativo que os profissionais de saúde estejam preparados para lidar com esses casos, proporcionando um ambiente seguro e de suporte para as gestantes. O acompanhamento contínuo e personalizado é fundamental para alcançar desfechos gestacionais positivos e garantir a saúde materna e fetal.

CONCLUSÃO

A presença de transtornos alimentares durante a gestação representa um desafio significativo para a saúde materna e fetal, exigindo uma abordagem multidisciplinar integrada e sensível. Os resultados deste estudo evidenciam que esses transtornos, como a pregorexia, estão associados a complicações obstétricas e neonatais, impactando diretamente o bem-estar da gestante e do feto. Fatores como vulnerabilidades emocionais, pressões sociais relacionadas à imagem corporal e comorbidades psiquiátricas contribuem para o agravamento do quadro, ressaltando a necessidade de uma detecção precoce e de intervenções direcionadas.

O papel da equipe de saúde, especialmente da enfermagem, é crucial para o monitoramento contínuo, orientação sobre práticas alimentares saudáveis e suporte emocional,

enquanto o acompanhamento psicológico e nutricional complementa o cuidado integral. Conclui-se que o enfrentamento dos transtornos alimentares na gestação requer não apenas atenção clínica, mas também um olhar humanizado e ético, capaz de acolher a gestante em sua totalidade, promovendo a saúde física e emocional, e garantindo o desenvolvimento saudável do feto.

REFERÊNCIAS

CHEN, Y.-E.; LOY, S. L.; CHEN, L.-W. Chrononutrition during Pregnancy and Its Association with Maternal and Offspring Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Ramadan and Non-Ramadan Studies. **Nutrients**, v. 15, n. 3, p. 756, 2023.

COSTA, D. A.; SANTOS, A. M. C. Transtornos alimentares durante o período gestacional. **Latin American Journal of Development**, v. 4, n. 6, p. 2014–2028, 29 nov. 2022.

DIAS G. L. *et al.*, Aspectos sociais e biológicos da autoestima na gravidez e a assistência de enfermagem: revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Enfermagem**. v. 11, e5320, 2021.

DUTTA, S.; DESHMUKH, P. Association of Eating Disorders in Prenatal and Perinatal Women and Its Complications in Their Offspring. **Cureus**, v. 14, n. 11, 2022.

Gestação de Alto Risco Manual Técnico - **Biblioteca Virtual em Saúde**, 2010. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

GUIRADO, R. M. B; MOTTA, I. F. Influências da transgeracionalidade em gestantes primigestas. **Pensando Famílias**, v. 24, n. 2, p. 46–60, 2020.

JANAS-KOZIK, M. *et al.* Systematic Review of Literature on Eating Disorders during Pregnancy—Risk and Consequences for Mother and Child. **Frontiers in Psychiatry**, v. 12, n. 12, 2021.

LEONIDAS, C.; SANTOS, M. A. Cuidados Maternos Primários e Gênese dos Transtornos Alimentares na Perspectiva de Mães de Jovens com Anorexia e Bulimia. **Psico-USF**, v. 28, n. 3, p. 435–448, 2023.

LOPES, Á. K. A.; TAVARES, F. H. L.; REIS, N. B. Pregorexia: uma reflexão sobre a influência das mídias sociais na autoimagem e no desenvolvimento de transtornos alimentares na gravidez. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 14, p. e399111436288, 2022.

MAGALHÃES, G. V. *et al.* TRANSTORNOS ALIMENTARES EM GESTANTES, FATORES DE RISCO, IMPACTOS NA SAÚDE E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 12, p. 2409–2426, 2024.

Manual Técnico de Pré-Natal e Puerpério. **Secretária de Saúde do Estado de São Paulo**, 2010.

Disponível em: https://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/destaques/atencao-a-gestante-e-a-puerpera-no-sus-sp/manual-tecnico-do-pre-natal-e-puerperio/manual_tecnicoii.pdf

MARTÍNEZ-OLCINA, M. *et al.* Eating Disorders in Pregnant and Breastfeeding Women: A Systematic Review. **Medicina**, v. 56, n. 7, p. 352, 2020.

MILEMBAMANE, M. *et al.* Maternal Eating Disorders and Adverse Birth Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Canadian Journal of Dietetic Practice and Research: A Publication of Dietitians of Canada*, v. 85, n. 1, p. 45–53, 2024.

NEVES, M. C. *et al.* Eating disorders are associated with adverse obstetric and perinatal outcomes: a systematic review. *Brazilian Journal of Psychiatry*, v. 44, n. 2, 2021.

NOBRE, K. L. *et al.* Análise das Principais Disfunções Estéticas Corporais Decorrentes da Gravidez. *Revista Brasileira de Ciências da Saúde*, v. 25 n. 2, p. 373-382, 2021.

OLIVEIRA, A. M.; SOUSA, I. B.; SANTOS, A. C. C. P. Fatores que influenciam no padrão alimentar materno para o desenvolvimento da pregorexia. *E-Acadêmica*, v. 3, n. 2, p. e5232211, 2022.

PEREIRA, S. M. *et al.*, Compreendendo a pregorexia e a influência dos transtornos alimentares na gestação. *RBONE - Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento*, v. 18, n. 116, p. 1069-1077, 2024.

SANTOS, B. C. *et al.* Implicações biopsicossociais da gravidez na adolescência. *Research Society and Development*, v. 14, n. 1, p. e9814148109-e9814148109, 2025.

SANTOS, M. V. M. *et al.* Assistência de enfermagem na saúde mental da mulher durante o ciclo gravídico-puerperal. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 4, p. e40611426632, 2022.

STICE, E. *et al.* Prevalence, incidence, impairment, course, and diagnostic progression and transition of eating disorders, overweight, and obesity in a large prospective study of high-risk young women. *Journal of Psychopathology and Clinical Science*, 2024.

TAKEDA, K. F. F. *et al.* A SAÚDE MENTAL DA PUÉRPERA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE O PÓS-PARTO DAS MULHERES QUE USARAM NARCÓTICOS NA GESTAÇÃO. *Revista FOCO*, v. 17, n. 1, p. e4213–e4213, 2024.

TARCHI, L. *et al.* Pregorexia: a systematic review and meta-analysis on the constructs of body image dissatisfaction and eating disturbances by gestational age in the peripartum. *Eating and Weight Disorders-studies on Anorexia Bulimia and Obesity*, v. 28, n. 1, 2023.

URÁN, L. V. B.; SEGURA, M. A. C.; SANCHO, D. M. R. Actualización en trastornos de conducta alimentaria: anorexia y bulimia nerviosa. *Revista Médica Sinergia*, v. 6, n. 08, p. 7